

Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym – czyli co młody przyrodnik wiedzieć powinien

Opracowanie wykonane w ramach projektu
Uniwersytet Młodych Wynalazców
Stymulujemy geo- i bioróżnorodność.
Projektowanie sieci zadrzewień
w krajobrazie rolniczym,
czyli informatyka dla przyrodnika

Uniwersytet
Młodych Wynalazców

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

„Kraj nasz płaski i jest pozbawiony pięknych widoków – starajmy się to wynagrodzić, ozdabiając go piękną roślinnością”.

Generał Dezydery Chłapowski,
Turew, wiek XIX

Nieustanny rozwój cywilizacyjny człowieka prowadzi do degradacji zasobów środowiska naturalnego. Skutkiem tego procesu jest zubożenie krajobrazu, co w sposób pośredni i bezpośredni przyczynia się do zmniejszania liczebności populacji, wymierania gatunków roślin i zwierząt oraz zanikania cennych siedlisk. Z punktu widzenia georóżnorodności działalność rolnicza, nastawiona na wysoką wydajność niekorzystnie wpływa na strukturę krajobrazu. Usuwane są drobne formy, takie jak pasy zadrzewień śródpolnych, przywodnych, przydrożnych czy małych śródpolnych zbiorników wodnych. Powstają jednorodne arealy pól uprawnych przyczyniające się do erozji gleb i pojawienia się efektu ciągnących się po horyzont „pustyń krajobrazowych”.

Aby w przestrzeni zajętej między innymi przez rolników, użytkowanej i eksploatowanej w różnorodny sposób słyszeć i widzieć ptaki i świerszcze, dostrzegać zające i sarny, odnajdywać liczne gatunki roślin i oglądać gęstą mozaikę krajobrazów, musimy wspólnie tej przestrzeni pomóc. Realnym, bo niedrogim sposobem stymulacji geo- i bioróżnorodności z pewnością będzie sadzenie, w porozumieniu z rolnikami i innymi właścicielami gruntów, drzew i krzewów w formie pasów zadrzewień.

Niniejsze wydawnictwo z pewnością zainspiruje i pomoże młodym przyrodnikom działać na rzecz budowania ekologicznych postaw społecznych poprzez uświadamianie, jak cenne z punktu widzenia przyrody, ale i człowieka są zadrzewienia śródpolne.

A czym są zadrzewienia śródpolne?

Zadrzewienia śródpolne to pojedyncze drzewa lub grupy drzew porastające otwarte przestrzenie rolnicze, pozbawione większych kompleksów lasów. Tworzą je najczęściej **kępy** drzew i krzewów znajdujące w obrębie gruntów ornych i łąk lub **pasy** drzew i krzewów rosnących wzdłuż dróg, rowów i rzek oraz na miedzach oddzielających pola uprawne.

Im mniej tego typu obiektów jest wokół nas, tym pobliski krajobraz staje się bardziej monotony (wielkie obszary ciągnących się po horyzont pól uprawnych). W takim środowisku jest mniej miejsca do życia dla wielu mniejszych niż drzewa i krzewy **roślin**. Liczne gatunki **owadów**, **ptaków**, **płazów** i **gadów**, a także **ssaków** nie są w stanie przetrwać w środowisku pozbawionym zadrzewień, czyli miejsc dogodnych do ich bytowania, tj. będących dla nich swoistą spiżarnią oraz miejscem schronienia i rozrodu.

Jakie rodzaje zadrzewień możemy spotkać w terenie?

Ze względu na kształt wyróżnić można dwa rodzaje:

- zadrzewienia kępowe,
- zadrzewienia liniowe.

W zależności od miejsca usytuowania można wyodrębnić zadrzewienia:

przydrożne (alejowe) – najczęściej tworzone przez człowieka

miedzowe – najczęściej tworzone przez człowieka

przywodne (wzdłuż cieków i zbiorników wodnych) – często powstające samoistnie

krawędziowe – związane z naturalnymi formami terenu, np. wąwozy i moreny boczne, najczęściej powstające samoistnie

W zależności od warunków siedliskowych (rodzaj gleby i stopień jej wilgotności) zadrzewienia składają się głównie z drzew i krzewów charakterystycznych dla roślinności Polski. Są to między innymi **lipy drobnolistne i szerokolistne, klony polne, jesiony wyniosłe, graby pospolite, dęby szypułkowe i bezszypułkowe, olsze czarne i szare, wierzby białe i kruche, brzozy brodawkowate oraz róże, głogi, leszczyny, kaliny, kruszyny, derenie czy tarniny.**

Ze względu na skład gatunkowy można wyróżnić:

- zadrzewienia jednogatunkowe (np. aleja lipowa),
- zadrzewienia wielogatunkowe.

Jak wygląda budowa pionowa zadrzewienia?

Wyróżnia się zadrzewienia jednopiętrowe (drzewa wysokie bez piętra niskich drzew i krzewów) oraz wielopiętrowe (drzewa wysokie, niskie i krzewy tzw. żywopłoty).

A profil poprzeczny pasa zadrzewień?

Zadrzewienie może być **jednorzędowe** (często wzdłuż dróg) lub **wielorzędowe**, tzw. pasowe (np. cztery rzędy drzew i więcej w jednym pasie), tworząc znaczną szerokość pasa, nawet 10 metrów i więcej.

Zadrzewienia jednorzędowe

Zadrzewienia dwurzędowe

Zadrzewienia wielorzędowe

Co nam i przyrodzie dają zadrzewienia śródpolne?

- ✿ Stymulowanie bio- i georóżnorodności (ostoja dla dziko żyjących roślin i zwierząt oraz poprawa estetyki krajobrazu).
- ✿ Naturalna ochrona upraw przed szkodnikami dzięki owadom i ptakom żyjącym w zadrzewieniach.
- ✿ Pochłanianie nadmiaru związków azotu i fosforu (nawozy, obornik, ścieki) przez systemy korzeniowe drzew i krzewów w pasach.
- ✿ Ustabilizowanie warunków wodnych w okresie suszy i nadmiaru wody.
- ✿ Poprawa warunków mikroklimatycznych (np. zmniejszenie siły wiatru, minimalizowanie wiosennych przymrozków, równomierne zaleganie pokrywy śnieżnej na polach).
- ✿ Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną.
- ✿ Produkcja drewna, funkcja miododajna i owocowa.
- ✿ Funkcja rekreacyjna, kulturowa i edukacyjna.
- ✿ Widoczne wydzielenie areału upraw i pastwisk (ochrona pasących się zwierząt gospodarskich).

Odległość od zadrzewienia wyrażona wielokrotnością jego wysokości (h)

Wpływ pasa zadrzewień na warunki pogodowe i rozkład pokrywy śnieżnej

Zasady prawidłowego planowania sieci zadrzewień

- ✚ Nie sadzimy gatunków obcego pochodzenia, tj. z innych stref klimatyczno-roślinnych (np. robinia akacjowa, dąb czerwony, orzech włoski).
- ✚ Sadzimy drzewa i krzewy zgodnie z ich preferencjami wilgotnościowymi i glebowymi.
- ✚ Projektujemy pasy zadrzewień prostopadle do kierunku spływu na zboczach tak, aby blokować erozję wodną.
- ✚ Projektujemy pasy zadrzewień prostopadle do kierunku wiatrów dominujących (w Polsce to głównie wiatry z kierunków zachodniego i północno-zachodniego), aby zmniejszać prędkość wiatru i wywiewanie gleby z pól, a w zimie blokować śnieg przed wywiewaniem z otwartych terenów, np. na drogi.

Przykład prawidłowego zaplanowania i wykonania zadrzewienia śródpolnego dwurzędowego

System Informacji Przestrzennej (GIS) w planowaniu optymalnej sieci zadrzewień

Obecnie pracę przyrodników wspierają nowoczesne narzędzia, do których należy między innymi **System Informacji Geograficznej (GIS)**. Na podstawie sprzętu, oprogramowania i nawigacji satelitarnej GPS zbiera się dane w terenie i zapisuje w postaci elektronicznych bazy danych. Następnie można poddać cały zestaw danych procesowi analiz przestrzennych, tj. modelowaniu (projektowaniu) różnorodnych zjawisk o charakterze naturalnym i antropogenicznym. GIS pozwala również w łatwy sposób publikować zebrane i przetworzone dane w postaci map interaktywnych na portalach internetowych czy na papierze.

Przykładowy wynik analizy nasłonecznienia
badanego terenu

Prace terenowe

Technologia informatyczna GIS sposobem na precyzyjne zarządzanie krajobrazem rolniczym?

Przykładowe analizy w środowisku GIS w projektowaniu zadrzewień:

- ✿ Badanie zagęszczenia danej zmiennej.
- ✿ Tworzenie modelu ekspozycji terenu.
- ✿ Analiza nasłonecznienia/zacienienia dla danego okresu czasu uwzględniająca topografię terenu.
- ✿ Selekcja terenów pod względem danej cechy (np. wybór powierzchni najbardziej narażonych na skutki erozji wietrznej).
- ✿ Tworzenie buforów dla poszczególnych obiektów.
- ✿ Waloryzacja terenu pod względem wybranych cech i in.

Analiza wyboru obszaru badań
w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego

Wynik przeprowadzonej waloryzacji

cecha	numer obszaru			
	I	II	III	IV
lesistość	1	3	3	1
sieć dróg	1	3	2	3
sieć cieków	1	3	2	2
obecność ptaków	1	2	2	1
suma	4	11	9	7

Zajęcia laboratoryjne

Projekt Uniwersytet Młodych Wynalazców
**Stymulujemy geo- i bioróżnorodność. Projektowanie sieci zadrzewień
w krajobrazie rolniczym, czyli informatyka dla przyrodnika**

W latach 2014–2015 na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego grupa trzynaściorga uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. O. Kolberga w Kościanie wykonała, pod opieką pracowników naukowych, projekt Uniwersytet Młodych Wynalazców „Stymulujemy geo- i bioróżnorodność. Projektowanie sieci zadrzewień w krajobrazie rolniczym, czyli informatyka dla przyrodnika”.

Realizacja projektu miała na celu swoisty test przydatności środowiska GIS w modelowaniu środowiska naturalnego. Zadaniem uczniów było odkrycie nowych możliwości aplikacji informatycznych w badaniach przyrodniczych na przykładzie zadrzewień w krajobrazie rolniczym. Uczniowie podjęli próbę wykorzystania GIS w zaprojektowaniu układu sieci zadrzewień na terenie parku krajobrazowego. Głównym celem projektu było **podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez użycie innowacyjnych narzędzi informatycznych w badaniach krajobrazowych i ekologicznych.**

a) Sieć cieków
pod zadrzewienia

b) Sieć dróg
pod zadrzewienia

c) Sieć granic działek
ewidencyjnych pod
zadrzewienia

Ocena przydatności struktur liniowych
pod względem wprowadzenia zadrzewień

Waloryzacja struktur liniowych korzystnych dla wprowadzenia zadrzewień: a) sieci cieków, b) sieci dróg, c) sieci granic działek ewidencyjnych

Modelowanie sieci zadrzewień

Modelowanie optymalnego układu sieci zadrzewień pod kątem różnych ich funkcji gospodarczych i przyrodniczych możliwe jest na podstawie **analizy wieloczynnikowej zbioru zmiennych środowiskowych**. Do zmiennych tych należą m.in.:

- ✿ spadek terenu,
- ✿ nasłonecznienie,
- ✿ usytuowanie obiektów liniowych (cieki, drogi, granice działek ewidencyjnych) względem kierunków świata, możliwych do obsadzenia drzewami,
- ✿ usytuowanie obiektów liniowych (cieki, drogi, granice działek ewidencyjnych) w odniesieniu do poziomu różnorodności krajobrazowej w danym miejscu, możliwych do obsadzenia drzewami.

Wynik modelowania sieci zadrzewień w środowisku GIS na obszarze Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego
Istniejące w terenie różnorodne formy liniowe możliwe do zadrzewienia (najkorzystniejsze dla środowiska przyrodniczego i działalności człowieka) zaznaczono liniami niebieskimi.

Wykonawcy projektu Uniwersytetu Młodych Wynalazców
**Stymulujemy geo- i bioróżnorodność. Projektowanie sieci zadrzewień
w krajobrazie rolniczym, czyli informatyka dla przyrodnika**

Broszura wydana w ramach projektu **Uniwersytet Młodych Wynalazców** finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykonawcy projektu: Maciej Nowak i Michał Antkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Katarzyna Pędziwiatr i Paulina Konieczna (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN), uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. O. Kolberga w Kościanie: Zuzanna Bednarek, Maja Czaplicka, Jagoda Gbiorczyk, Kornelia Jaźwińska, Magdalena Kasperska, Marlena Mikołajczak, Oskar Wieczorek, Katarzyna Bartoszevska, Zuzanna Dołata, Sara Ekert, Patrycja Jędrozkowiak, Paula Sztul, Kamil Wieczorek.

Wydziałowa Pracownia
Biologicznych Informacji Przestrzennych,
Wydział Biologii UAM

Egzemplarz bezpłatny

ISBN 978-83-232-2957-5

WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM
UL. A. FREDRY 10, 61-701 POZNAŃ

DRUK I OPRAWA:
EXPOL, WŁOCŁAWEK, UL. BRZESKA 4